

АНАЛИЗ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

¹Курпаяниди Константин Иванович, ²Мухсинова Шахризода Одилжон қизи

¹Доктор экономических наук, доцент (PhD) Ферганского политехнического института,

²Магистрант Ферганского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159850>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda uzluksiz ta'limning dolzarbligi va ahamiyati ko'rib chiqilgan. Mualliflarning ta'kidlashicha, yoshligida olingan an'anaviy ta'lim muvaffaqiyatli martaba va zamonaviy qiyinchiliklarga moslashish uchun yetarli bo'lmaydi. Texnologiyaning o'zgarishi, mehnat bozoridagi o'zgarishlar va globallashtirishga asoslanib, maqolada uzluksiz ta'lim muvaffaqiyat va moslashuvning asosiy omiliga aylanishi tahlil qilingan. Mualliflar uzluksiz ta'limning ko'nikma va bilimlarning dolzarbligini ta'minlashdagi rolini, shuningdek, uning innovatsiya va raqobatbardoshlikka qo'shgan hissasini muhokama qilgan. Ular qayta o'qitish va qayta tayyorlashga yordam beradigan moslashuvchan ta'lim dasturlarini yaratish, shuningdek, aholining turli guruhlariga uchun ta'lim olish imkoniyatini yaratish muhimligini ta'kidlagan. Maqola shundan iboratki, uzluksiz ta'lim nafaqat kasbiy o'sishni rag'batlantiradi, balki shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy hayotda ishtirok etishni ta'minlash orqali shaxsni boyitadi. Natijada, uzluksiz ta'lim zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli moslashish va barqaror rivojlanishning ajralmas elementi sifatida qaraladi. Muallif O'zbekiston Respublikasi misolida uzluksiz ta'limni tahlil qilgan. Mamlakat mintaqalari bo'yicha bakalavriat oliy ta'lim tizimining tuzilishi va mazmuni ko'rib chiqilgan. Ta'lim sohasini raqamlashtirish sharoitida O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'limi bo'yicha tegishli xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: bakalavriat, oliy ta'lim, uzluksiz ta'lim, umrbod ta'lim, onlayn ta'lim, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi, raqamlashtirish, raqamli platforma, inson kapitali, iqtisodiy o'sish

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность и важность непрерывного образования в современном обществе. Авторы подчеркивают, что традиционное образование, полученное в молодости, становится недостаточным для успешной карьеры и адаптации к современным вызовам. Основываясь на смене технологий, изменениях на рынке труда и глобализации, статья анализирует, как непрерывное образование становится ключевым фактором успеха и адаптации. Авторы обсуждают роль непрерывного образования в обеспечении актуальности навыков и знаний, а также его вклад в инновации и конкурентоспособность. Они подчеркивают важность создания гибких образовательных программ, способствующих переобучению и переквалификации, а также доступности обучения для различных групп населения. Статья заключается в том, что непрерывное образование не только способствует профессиональному росту, но также обогащает личность, обеспечивая индивидуальное развитие и участие в общественной жизни. В итоге, непрерывное образование рассматривается как неотъемлемый элемент успешной адаптации и устойчивого развития в современном мире. Автор анализирует непрерывное образование на примере Республики Узбекистан. Рассмотрены структуры и содержания системы образования высшего образования бакалавриата по регионам страны. Даны соответствующие выводы по непрерывному образованию Республики Узбекистан в условиях цифровизации образовательной сферы.

Ключевые слова: бакалавриат, высшее образование, непрерывное образование, образование в течение всей жизни, онлайн образование, система образования Республики Узбекистан, цифровизация, цифровая платформа, человеческий капитал, экономический рост.

Abstract. This article discusses the relevance and importance of continuing education in modern society. The authors emphasize that the traditional education received in youth becomes insufficient for a successful career and adaptation to modern challenges. Based on changing technologies, changes in the labor market and globalization, the article analyzes how continuing education becomes a key factor for success and adaptation. The authors discuss the role of continuing education in ensuring the relevance of skills and knowledge, as well as its contribution to innovation and competitiveness. They emphasize the importance of creating flexible educational programs that promote retraining and retraining, as well as accessibility of education for various groups of the population. The article is that continuing education not only promotes professional growth, but also enriches the individual, ensuring individual development and participation in public life. As a result, continuing education is considered as an integral element of successful adaptation and sustainable development in the modern world. The author analyzes continuing education on the example of the Republic of Uzbekistan. The structures and contents of the higher education system of bachelor's degree in the regions of the country are considered. The relevant conclusions on continuous education of the Republic of Uzbekistan in the conditions of digitalization of the educational sphere are given.

Keywords: bachelor's degree, higher education, continuing education, lifelong education, online education, education system of the Republic of Uzbekistan, digitalization, digital platform, human capital, economic growth.

1.0 ВВЕДЕНИЕ

В современном мире экономика и образование тесно взаимосвязаны. Непрерывное образование играет ключевую роль в экономическом развитии и становится важным фактором прогресса. Эффективная система непрерывного образования способствует устойчивому экономическому росту, инновациям и увеличению конкурентоспособности национальной и мировой экономики.

Быстрое развитие технологий и цифровых платформ меняет мир труда и требует постоянного обновления навыков. Чтобы оставаться конкурентоспособными, люди должны постоянно обновлять свои знания и учиться новым цифровым навыкам. Глобальная экономика стала более взаимосвязанной. Это означает, что работники должны быть готовы к конкуренции на мировом уровне. Непрерывное образование позволяет адаптироваться к глобальным рынкам и работать в разных культурных средах. Работы и карьерные пути становятся более разнообразными и подвержены изменениям. Непрерывное образование позволяет людям переквалифицироваться, переориентироваться и находить новые возможности в мире труда. Увеличение средней продолжительности жизни означает, что люди могут работать дольше. Непрерывное образование помогает им оставаться активными и профессионально развиваться на пенсии. Непрерывное образование может снизить неравенство, предоставляя возможности для обучения и развития даже тем, кто ранее был исключен из образовательных процессов. Для компаний непрерывное образование становится ключевым фактором конкурентоспособности. Оно позволяет

обеспечивать высококвалифицированных сотрудников и стимулирует инновации. С развитием онлайн-образования и мобильных технологий непрерывное образование становится более доступным и гибким, позволяя учиться в любое время и в любом месте. Непрерывное образование способствует личному развитию, обогащению знаний и культурному разнообразию, что благоприятно влияет на общество в целом.

Все эти факторы подчеркивают актуальность непрерывного образования, как для индивидов, так и для общества и экономики в целом. Обеспечивая возможности обучения на протяжении всей жизни, непрерывное образование способствует устойчивому социально-экономическому развитию и индивидуальному успеху. Актуальностью данной статьи является анализ непрерывного образования на примере Республики Узбекистан. В статье рассмотрены теоретические аспекты, структуры и содержания системы образования высшего образования.

2.0 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Понятие непрерывного образования, с точки зрения ученых, представляет собой более широкую и актуальную концепцию, чем традиционное образование. Оно охватывает процесс обучения и развития, который простирается на протяжении всей жизни человека. Ученые подчеркивают, что непрерывное образование не ограничивается школьной, университетской или профессиональной степенью образования. Это предполагает, что обучение может и должно продолжаться на протяжении всей жизни человека, независимо от возраста. Непрерывное образование позволяет людям поддерживать свои знания и навыки в актуальном состоянии. Это особенно важно в условиях быстро меняющейся экономики и технологических инноваций. Непрерывное образование помогает людям адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда и общества. Оно позволяет переквалифицироваться, переориентироваться на новые карьерные пути и решать новые задачи. Непрерывное образование стимулирует личное развитие и самообучение. Ученые признают, что самоорганизованное обучение и поиск новых знаний становятся все более важными компонентами образования. Непрерывное образование должно быть доступным и инклюзивным, то есть доступным для различных групп населения, включая малообеспеченные и уязвимые слои общества. С развитием онлайн-образования и различных гибких образовательных форматов непрерывное образование становится более гибким и доступным, позволяя людям учиться в удобное для них время и место. Создание образовательных программ является важной ступенью, который отвечает конкретным потребностям и целям учащихся, включая профессиональное обучение и развитие навыков.

В целом, ученые рассматривают непрерывное образование как неотъемлемую часть современного образовательного процесса, способствующую личному росту, социальной адаптации и экономическому прогрессу в быстро меняющемся мире. Это работы изучены таких ученых из отечественной страны таких как Шарипов Ж., Холбеков А., Курбанов Д. И., из стран СНГ таких как Кондыбаева С. К. и из дальнего зарубежных стран, таких как Н.Г. Манкью, Шабанова Н. А., Бронникова Ю. О. и других. Также современных ученых таких как Люлина Е. С., Шакиржанова К. Т., Арсланов Ш. А., Авдеева Д. А. и других.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют исследовательский, аналоговый, математический, ситуационный подходы, а также методы логического и сравнительного анализа, методы наблюдения и статистические методы.

3.0 АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные направления реформирования сферы образования развитых стран мира связаны с совершенствованием системы непрерывного образования (образование на протяжении всей жизни). Это обусловлено увеличением активного трудового возраста за счет высокой продолжительности жизни и участвующей сменой (переориентацией) профессий из-за стремительных технологических изменений.

Непрерывное образование рассматривается учеными как важный аспект современной образовательной системы и социального развития. Непрерывное образование является ключевым средством развития человеческого капитала. Оно позволяет людям приобретать новые знания и навыки, а также обновлять и расширять свой опыт на протяжении всей жизни. Это способствует индивидуальному росту и лучшему трудоустройству. В современном мире с быстрыми технологическими изменениями и изменениями в требованиях рынка труда, непрерывное образование становится неотъемлемой частью процесса адаптации. Это помогает работникам сохранять свою актуальность на рынке труда и избегать устаревания навыков. Непрерывное образование способствует развитию инноваций и технологического прогресса. Ученые подчеркивают, что обученные специалисты, обладающие актуальными знаниями, чаще склонны внести новые идеи и решения в своей отрасли. Это способствует росту конкурентоспособности и экономическому развитию. Непрерывное образование может помочь в снижении социального и экономического неравенства. Ученые отмечают, что доступ к образовательным ресурсам и программам обязательно должен быть доступен для всех слоев населения, что способствует более справедливому и инклюзивному обществу. Государство и бизнес играет важную роль в развитии непрерывного образования. Государство может создавать политики и инфраструктуру для обеспечения доступности образования, в то время как предприятия могут инвестировать в обучение своих сотрудников. Электронные ресурсы и технологии делают образование более доступным и гибким, что может усилить его роль в обеспечении разностороннего личностного и профессионального развития.

Ученые считают, что непрерывное образование необходимо для поддержания конкурентоспособности общества в условиях быстро меняющегося мира. Их исследования и анализы способствуют разработке политики и стратегий, направленных на расширение доступа к непрерывному образованию и максимизацию его пользы для экономического и социального прогресса.

Согласно оценкам Всемирного банка, 64% экономического роста в странах с переходной экономикой обусловлены качеством человеческого капитала, т. е. накопленными населением знаниями и умениями для нахождения эффективных решений в производственной деятельности и повседневной жизни. В таких странах, как Япония и Германия, доля человеческого капитала составляет 80% национального богатства. Экономическое процветание все более зависит от способности получать новые знания и применять их в жизнедеятельности. Такая особая роль образования предусматривает постоянное внимание государства к развитию этой сферы, в то же время становится все

более очевидным, что полностью взять на себя все функции по его содержанию не в силах ни одному государству, даже самому развитому и передовому.

Распоряжением Президента «Об организационных мерах по разработке Программы административных реформ Нового Узбекистана на 2022-2023 годы» от 22 ноября 2021 года №Р-5 одной из поставленных задач является проведение анализа зарубежного опыта для выбора наиболее эффективной модели управления системой образования. Ниже приведены результаты изучения передового зарубежного опыта по государственному управлению сферы образования и современным образовательным программам, которые могут быть применены для совершенствования государственного регулирования сферы образования в Республике Узбекистан. Изучением охвачен опыт таких стран, как США, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Российская Федерация, Казахстан, Латвия и Турция.

В системе непрерывного образования высшее образование в бакалавриате играет значительное место. Она предоставляет ряд значимых преимуществ и возможностей включая: профессиональные навыки, увеличение шансов на рынке труда, лучшая оплата труда, возможность карьерного роста, удовлетворение от профессии, развитие критического мышления, общественное признание и т.д.

Таблица 1. Количество выпускников высших учебных организаций, по регионам

Регионы							
Республика Узбекистан							
Республика Каракалпакстан							
Андижанская							
Бухарская							
Джизакская							
Кашкадарьинская							
Навоийская							
Наманганская							
Самаркандская							
Сурхандарьинская							
Сырдарьинская							
Ташкентская							
Ферганская							
Хорезмская							
г. Ташкент							

Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан.

По сравнению 2016 года с 2022 годом количество выпускников высших учебных организаций в стране выросла на 38248 человек (таблица 1). Наибольшее количество выпускников составило в городе Ташкент 35131 человек, что составляет 34,31%. Несмотря на то, что в течение 6 лет количество выпускников выросла на 37,36%, относительное значение с предыдущем годом снизилось на 1,48%. Отрицательное влияние оказали Андижанская и Ферганская области.

Данные в таблице свидетельствуют о том, что показатели выпускников уменьшились по сравнению с предыдущим годом. Основным фактором снижения показателя является утечка кадров зарубеж, что говорит о некоторых недостатках непрерывного образования. Для улучшения непрерывного образования следует принять зарубежный опыт развитых стран.

4.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, непрерывное образование играет решающую роль в современном мире, где изменения происходят быстро, а требования к знаниям и навыкам постоянно растут. Эта концепция образования, охватывающая процесс обучения на протяжении всей жизни, предоставляет несомненные преимущества для индивидов и общества. Непрерывное образование способствует профессиональному и личному росту, поддерживает адаптацию к изменяющимся условиям на рынке труда и способствует инновациям. Это инструмент социальной интеграции и средство снижения неравенства. Гибкие образовательные форматы, доступность и инклюзивность делают непрерывное образование доступным для широкого круга людей. В современном мире, где знания и информация становятся ценным ресурсом, непрерывное образование является ключевым фактором для индивидуального успеха и экономического прогресса. Оно позволяет нам адаптироваться, расти и вносить вклад в общество, и, таким образом, остается актуальным и неотъемлемым элементом нашей жизни.

REFERENCES

1. Распоряжение Президента Республики Узбекистан, «Об организационных мерах по разработке программы административных реформ нового Узбекистана на 2022-2023 годы» от 22.11.2021 г. № P-5 <https://lex.uz/docs/5738089>
2. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection>
3. Авдеева Д. А. Показатели человеческого капитала в исследованиях экономического роста: обзор //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2022. – Т. 26. – №. 2. – С. 240-269.
4. Кондыбаева С. К. и др. Роль образования в экономическом росте: обзор исследовательской литературы //Economics: the strategy and practice. – 2023. – Т. 18. – №. 3. – С. 25-39.
5. Курбанов Д. И. Современные тенденции в подготовке педагогических кадров //Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики. – 2023. – С. 106-113.
6. Люлина Е. С., Шакиржанова К. Т., Арсланов Ш. А. Факторы и трудности успешной адаптации комбинированного обучения в высшем образовании //Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2023. – Т. 8. – №. 1. – С. 11-18.
7. Ниязова С. Б. Обзор проблем качества непрерывного медицинского образования врачей и основные направления их решения //Бюллетень науки и практики. – 2023. – Т. 9. – №. 2. – С. 283-301.
8. Шарипов Ж., Холбеков А., Современная модель управления образованием //Журнал Review.uz <https://review.uz/post/sovremennaya-model-upravleniya-obrazovaniem>

9. Шабанова Н. А., Бронникова Ю. О. Проблематика международного форума «Гуманизация образовательного пространства» в Год педагога и наставника: аналитический обзор //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. – 2023. – Т. 12. – №. 3 (47). – С. 276-284.
10. Шайдуллин Р. Р. Университет как фактор социально-экономического развития в современном мире: обзор англоязычной литературы University as an actor of socioeconomic development in contemporary world //Вестник университета управления «ТИСБИ». – 2023. – Т. 2. – С. 102.